

ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ФИТОНИМОВ КАРАКАЛПАКСКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6537469>

Отемисов Азиз Зарлыкбаевич

*доцент кафедры Каракалпакского языкознания
Каракалпакский государственный университет*

Аннотация В данной статье фитонимы каракалпакского языка рассмотрено с семантической стороны, исследовано, поделив на лексико-тематические группы. Вначале рассмотрено исследование названия растений в тюркских языках с лексико-семантической стороны. Далее рассматриваются фитонимы каракалпакского языка по значению, поделив на 11 лексико-тематические группы: растения, названные по виду, по внешнему признаку или по размеру, по виду похожие на что-нибудь другое, по количеству и по мере, по вкусу или по запаху, по месту росту или выращивания, по времени созревания, по некоторым особенностям, по функциям, появившиеся от имен людей и по религиозным понятиям.

Ключевые слова: каракалпакский язык, фитоним, растение, лексико-семантический, тематика, классификация, признак.

Издавна человеческая жизнь была тесно связана с растительным миром. Люди для проживания использовали как продукт питания плоды, корни, стебли, листья различных растений. Люди из повседневной жизненной ситуации узнали о вкусе растения кислое или сладкое, о их вредности и пользы. Растения, применяемые как продукт питания, со временем начал проявлять и другие признаки. Например, лекарственные свойства растений, люди использовали их как самый полезный орудия для лечений болезней, начали использовать как лекарства. Также, растения начали широко использовать при строительстве жилья.

Таким образом, тысячелетиями передавалась жизненные опыты из поколения в поколение, повышалась сведения о растениях. Эти ситуации в свою очередь становится основой появления в языке местного народа лексических единиц и определенных слоев в составе слова, связанные с этой сферой.

Действительно, фитонимы – это исторические лексические единицы, появившиеся в связях с человеческим бытом. Фитонимы установили всесторонние связи с повседневной жизни человека. Они передают информации о жизненных опытах, деятельности, истории, языка и социально-духовной состоянии людей, проживающих в определенной территории.

Фитонимы передавались из поколения в поколение, и дошли до наших дней. В связи с этим, появляется возможность определить на основе исследования и изучения особенностей языка, различные изменения языка народа, проживающих в определенной территории, и причины повлиявшие на них лингвистические и экстралингвистические факторы.

В настоящее время быстрое развитие общества и повседневного быта, на сегодняшний день становится актуальной работа по сбору и классификации фитонимов в составе материалов языка народа.

Люди в процессе повседневного быта вынуждены были различать друг от друга предметы и объекты. Также, люди для общений друг с другом нужны были названия растений. Такая нужда в быту стала причиной появления фитонимов. Вначале, конечно, для различия одного предмета от второго основывались на внешний вид (большой-маленький, высокий-низкий, на вкус). Эти признаки стали основой для названия предметов. Название объектов надо рассматриваться отдельно, а не в сравнении объектов двух видов. В таком случаи человек, чтобы назвать предмет, он берет на основу какой-нибудь его особый признак и называет его на основе этого признака. Например, *ғарры қыз* (старая дева) изначально означало «девушка, не вышедшая замуж». В сфере овощеводства это слово означает «шершавая поверхность, цвет желтенький, мясной, очень вкусная дыня». Название этого вида дыни употреблено в переносном значении, метафорой. Таким образом, человек называя один объект, он обращает внимание один из многочисленных признаков. Этот признак становится основой для названия объекта. Для названия определенного объекта, для различения его от других объектов выделяется степенью традиции и обычая, духовного мировоззрения, языка, социальной точки зрения и общего социального развития людей, проживающие в данной территории. Поэтому, в начальном этапе развития общества новые названия в следующих формациях могут стать простыми. По этой причине фитонимы могут быть из слоев разных времен. В определенной территории название одного растения в разных эпохах назывались по-разному, иметь несколько названий является результатом вышеизложенного процесса.

Возникновение фитонимов принципы, свойственные каждому языку, в том числе, основывается в языке программ названия. Как фитоним, изначально использовались слова, показывающие особенности растений. Их выбор был связан причинами названия фитонимов.

В общем, для выбора причин признаков для названия растений бывают разные. В основном фитонимы появляются на основе естественно биологические особенностей растений (вид, цвет, запах, вкус) или признаками сравнение растений с разными предметами (схожесть с чем-то, сравнивать с формами животных).

Итак, фитонимы появляются на основе нескольких особенных мотивов, их изучение помогает определить их этимологию названия, определений особенных признаков растений, относящиеся к определенному языку, также, помогает определить этапы появления фитонимов в определенной территории. В этой статье фитонимы каракалпакского языка разделяются на тематические группы, определяется их причины названия.

В данной статье берется в основу исследовательский принцип классификации в рамках определенных тем слов, относящиеся к разным видам деятельности, используемые в лингвистической науке, смотря на функцию растений, особенности использования, пояснение определенных понятий собранные материалы исследованы, разделив на различные тематические группы.

Так как тематические группы слов намного шире, чем лексико-семантические группы. Если в одну из тематических групп входят слова, относящиеся к разным частям речи, то в лексико-семантическую группу входят слова, относящиеся к одной части речи.

Как показано исследователями, только в результате деления слов по тематическому принципу помогает больше понять лексический словарный состав языка деятельности, производства, определенной сферы являющиеся объектом исследования, данный вид классификации помогает показать выборы значения. Поэтому, название в своем значении переходит в определенную тематическую группу. Этот вид классификации при экстралингвистической характеристике профессиональной лексики, при определении группы слов, направленные прямо предметам и явлениям, при общей определении с лингвистической стороны, в настоящее время считается одним из удобных способов при определении его прямой системы.

По естественным условиям, Каракалпакстан считается богатой территорией различных рельефа, лесов, степей, зелени и растений. Поэтому, в этой территории встречаются различные виды растений.

Каждое растение имеет отличительные признаки, но не все признаки, только один основной признак берется в основу названия. Например: причина названия растения *атқулақ*, его лист похож на уши лошади.

В языке встречаются названия, связанные со внешними признаками растений. Например: *пышыққуырық, айыұтабан, қустумсық, балықкөз, жыланбас, қоянерин* и др.

В этом случае есть причина известить: при исследовании профессиональной лексики тюркского и каракалпакского языков, классификация слов по определенным темам, при лингвистическом анализе их используются разные термины. Например, К.Айтазин *лексические группы*, Т.Хожамбердиев *тематическое деление слов*, И.Абдувалиев *лексико-тематические группы*, Р.Шойбеков *тематические группы названия*, Т.Байжанов термины тематические группы [1;3;5;14;15], исследования по лексике каракалпакского языка тематические, семантические группы, тематические группы, лексико-тематические группы, лексико-семантические группы используется термины [4; 7; 8; 10; 11]. В работе посчитали нужным дать термин лексико-тематические группы названия.

Б.Калиев названии растений казахского языка по семантическим особенностям разделил на 20 групп. Например, внешний вид растений (*түйетабан, қозықулақ*), внешние особенности (*байтерек, майдашөп* и др.), форма, цвет, (*аққуұрай, сарығалдақ* и др.), запах и вкус (*жупаргүл, сасық шөп* и др.). [9]

Б.Адилбаева В своей статье «Мотивация названий растений», приведенным тематическим группам Б.Калиева дополнительно внесла названия связанные с характером человека, оружием, погодой [2, 45].

Г. Уюкбаева названий растений казахского языка по значению разделила на две большие группы: 1) на внешние признаки и 2) на функциональные признаки (функция). В свою очередь эти две группы анализировала, поделив на маленькие группы [13, 376-377].

Обобщая вышесказанное, можно рассматривать следующие лексико-тематические группы фитонимов каракалпакского языка:

1. Фитонимы, названные по виду.
2. Фитонимы, названные по внешнему признаку или по размеру.
3. Фитонимы, названные по виду похожие на что-нибудь другое.

4. Фитонимы, названные по количеству и по мере.
5. Фитонимы, названные по вкусу или по запаху.
6. Фитонимы, названные по месту росту или выращивания.
7. Фитонимы, названные по времени созревания.
8. Фитонимы, названные по некоторым особенностям.
9. Фитонимы, названные по функциям
10. Фитонимы, появившиеся от имен людей.
11. Фитонимы, названные по религиозным понятиям.

1. *Фитонимы, названные по виду.* В этот тип фитонимов можно внести названия, появившиеся со словом *ақ*: *ақбас, ақбилек, ақ боялыш, ақ жуўсан, ақ куўрай, ақ тикен, ақ сора, ақ туңғыйық, ақ қаңбақ, ақ қолқа, ақ мамық, ақ пәшек, ақ сексеўил, ақ селеў, ақ шуўақ, ақ шытыр* и др., со словом *қара*: *қара сора, қара ажырық, қара боялыш, қара жуўсан, қара қарағат, қара қоға, қара сексеўил, қара урық, қара шалаң, қара черкез* и др., со словом *сары*: *сарытикен, сарышөп, сары туңғыйық, сары қәлұен, сары қаўынғұл* и др., со словом *қызыл*: *қызыл долана, қызыл жуўсан, қызыл жүзгин, қызыл жыңғыл, қызыл ийтжүзим, қызыл қоразшөп, қызыл қумтары, қызыл палаты, қызыл сора* и др., со словом *көк*: *көк жуўсан, көк андыз, көк сора* и др., со словом *қоңыр*: *қоңырбас.*

2. *Фитонимы, названные по внешнему признаку или по размеру.* В этот тип входят названия: *байшынар, байтерек, тик сора, домалақ палаты, семиз шөп, жиңишке кийикоты, сүт жүўа* и др.

3. *Фитонимы, названные по виду похожие на что-нибудь другое.* В номинации фитонимов названия появляется на основе сравнения двух предметов. Поэтому, какое-либо название не существует в одиночестве. Названия всегда взаимосвязаны друг с другом. Потому что причины названия ставится на основе взаимосвязи друг с другом. И поэтому, фитонимы, как и другие названия, составляет определенную систему. Действительно, исследуя причины названия фитонимов, можно встретить пары, появившиеся на основе значений «большой-маленький», «высокий-низкий», «горький-сладкий». Человек, создавая названия такого типа, конечно, видит предметы двух видов или его признаки, части в другом предмете. В таком случае, берется на основу какая-либо особенность предмета. Насколько больше признаков и особенностей предметов, в них, изначально, найдутся настолько схожие и несхожие стороны. Причиной для названия растений становятся человек, животное и определенная часть предмета.

Сходство могут основываться на животное или его части тела: *айғыржал, атқулақ, балықкөз, бузаұбас, жыланбас, ғарғатырнақ, ғарғатуяқ, қозықулақ, қоянтобық, қоянжүн, қоянсүйек, қутантумсық, пышыққуырық, сыйырқуырық, текесақал, түйежапырақ, түйесиңир, түйетабан, түйеқарын* и др. Фитонимы данного типа названы по внешнему виду животных, птиц и насекомых. Они названы по признакам листьев или ветви растения.

4. *Фитонимы, названные по количеству и по мере.* Фитонимы такого типа имеется небольшом количестве: *бесбийдай, қырықбууын, мыңбас, төртмүйиз, сегизмүйиз.*

5. *Фитонимы, названные по вкусу или по запаху.* Фитонимам такого типа относятся: *ашшы ийтжүзим, ийисли шөп, сасық геўрек, сасық шөп, жупаргүл, сасық боян, сасық тамыр, ийисли сельдерей* и др.

6. *Фитонимы, названные по месту росту или выращивания.* В данном типе фитонимов берется на основу две случаи почвы растущего растения: вначале особенность земли (почвы), посеянного семени и место роста растения (*или географическое название*). В первую группу входят: *қумтары, қумжууа, қумбелеги, таўқыяқ, таўпиязы, батпақшөп, шөл сора, шор сора, суўшигин, суў бурышы, көл қоғасы, қыр сексеўили, қыр пиязы, тоғай хурмасы, атыз пәшеги* и др. А во вторую можно внести названия: *Арал балықкөзи, Австрия жуўсаны, Алтай доланасы, Германия нәзили, түркмен палатысы, қытай рәўшаны, Шығыс ремериясы, Европа қызыл сорасы, Европа қасқыр аяғы, Мавритания түймегүли, Түркстан түйежапырағы, татар көкпеги, Әмиўдәрья палатысы* и др. Мы считаем, что должны обратить внимание на правописание данных названий. Во многих литературах фитонимы второй группы бывают в двух видах, то есть они пишутся с прописными и строчными буквами. Это, изначально, связано с внесением фитонимов в систему личных названий.

7. *Фитонимы, названные по времени созревания.* При названиях фитонимов могут браться на основу сезоны поспевания. Поэтому, на основу берется время как единица определения сезона. Особое внимание уделяется в какой сезон дает плоды растения, когда поспеваает, когда расцветает и другим сосбенностям. Исходя из этих качеств, выбирается лексическая единица. Фитонимам такой группы относятся: *май шабдалы, май розасы, жазлық бийдай, гүзлик бийдай, ерте қаңбақ, кеш қамыс, намазшамгүл* и др.

8. *Фитонимы, названные по некоторым особенностям.* Фитонимам такого типа относятся: *уўлы сарығалдақ, зәхәрли сарығалдақ, жабайы жоңышқа, жабайы кендир, түкли кипрей, жылысқақ ақбас жоңышқа,*

жылысқақ жуўсан, жылысқақ кекире, қышытпа шөп, кўйдирме шөп, жабысқақ шөп и др.

Встречаются случаи когда часть некоторых фитонимов непонятны. Например, в слове *сүтилмек* значение слово *сутли* (молочный) нам понятен, а часть *мек* нам не ясен. По нашему мнению, часть *мек* сокращенная форма слово *өсимлик* (растение), изначально использовался в молочных растениях *сүтли өсимлик*, со времен присоединением двух слов повился слов *сүтилмек*. В том числе, фитоним *сүт+илмек*, может означать капля молока висит на листе.

Сүтилмек – растение, цветущее три раза в год, дикорастущее растение, из стебля выходящая слизь, похожее на молоко. Иногда в разговорной речи его называют *атшоқай, собық*. Его в узбекском языке называют *сутпечак*, в казахском языке *түйе-шырмауық (сүттиген)*, в тюркском языке *сутли печак*, в туркменском языке *гэч-иэмджек*.

Ажинияз Косыбай улы в песне "Еллерим барды" описывает *сүтилмек*:

Ядыма түскенде кеўилим өскен,
Көзим көрмегенше көкейим тескен,
Жылында мийўелеп үш рет пискен,
Аты *сүтилмектей* жемисим барды.

9. *Фитонимы, названные по функциям*. Люди использовали растения не только как продукт питания, но и в других целях. Такие фитонимы можно разделить на несколько групп:

а) *Фитонимы, используемые как предметы домашнего обихода*: Например, *шыпта жекен* (похожий на камыш растение), *сипсе тары* (культурное растение для приготовления сипсе веника), *суўқабақ* (кабак (тыква) используемый как сосуд), *шәңгил қабақ* (кабак (тыква) используемый как ковш для воды), *дасмал қабақ* (растение, похожее на кабак (тыкву), использующее для мытья посуды) и др.

б) *Фитонимы в функции растения трав*. Первая часть состава таких фитонимов составляет в основном названия животных. Например: *кийикоты, ғаз пиязы, доңызөлең, қозы тикен, қой пәшек, кийик шөп, шошқа тикен, маралоты, тасбақа жүери, ешекбоян* и др. Но не все названия растений могут такими. Например, в названиях *ийттүйнек, ийтжүзим, жыланжийде* к собакам и змеям никакого отношения не имеют. Плоды этих растений мелкие и в большом количестве, их нельзя употреблять, и поэтому могут быть так названы.

в) *Фитонимы, из которых изготавливают краски*: Названия этих растений: *бояўмақсар, ойранбояў, қызылша, қына*.

г) *Растения с лекарственными свойствами*. Более 1000 видов растений, растущие в Каракалпакстане, из них более 360 видов считаются как лекарственные растения [6, 3]. Значит, лекарственные свойства этих растений находят свои отражения в некоторых названиях растений. Например, *дәри тамыр* или *тамыр дәри* (растение, корни которого используется для получения лекарства), *қантебер* (использовался для остановки внутреннего кровоизлияния), *дәри жаға оты, әдираспан, шырмайық*.

При рассмотрении названия лекарственных растений, мы должны различать фитонимов, встречающие в исторических письменных источниках и используемые в местных народных языках. По нашему мнению, будет уместно разделить их на научные названия и названия в народном языке. Потому что, они имеют свои языковые особенности. Большинство научных фитонимов по своему строению и происхождению не могут передать полностью особенности народного языка. Они в основном ближе к научным терминам. По происхождению они свойственны другим языкам (в основном арабскому, персидскому, индийскому языкам). Они используются в языке определенной сфере людей. Фитонимы народного языка используются в языке местного народа, и могут осветить все особенности свойственные данному языку. Поэтому, в данной работе мы обратили больше внимания на фитонимов, используемые в народном языке.

10. *Фитонимы, появившиеся от имен людей*. К основам данного типа названия растений могут быть имена селекционера, придумавшие вид или семена растений или имена сотрудника, учителя, близкого человека: *бонапарт арпақаны, жерар елекшәби, леман сарышәби, борщов ийне жапырағы, вайан фумариясы, лессинг комфоросмасы, гогенаккер айғыржалы* и др.

А таких названиях, происшедшие из имен человека С.Сохобиддинов пишет следующее: «... в основе каждого названия растений пишется первая буква фамилии или в сокращенной форме первооткрывателя и описавшего данного вида растения». Например, *Morus alba L* или *Juniperus seravschanica Kom*. В первом примере на конце названия растения *L* научное название тут (тутовника), который назвал Линней, во втором примере слово *Kom*, первое научное название дал академик Комаров [12, 38].

11. *Фитонимы, названные по религиозным понятиям*. Отношение человека к окружающей среде, вера в высшие силы играют важную роль в

названиях растениях. Человек, когда дает названия растениям, выбирает один из многих качеств и признаков. При выборе этих признаков действуют общественные, естественные, духовные явления. Один из них религиозное верование. Религия из первоначального общественного строя до сегодняшних дней как одна часть духовно-культурного народа занимает свое место в жизни общества, семьи и каждого человека. Тотемизм – один из древних видов религии, он появился во времена первых родов, племени. По понятиям тотемизма означало вера в близкие связи личного человека или группа людей, рода или племени с каким-нибудь животным или растением, иногда неодушевленным предметам или природным явлениям. Вероисповедующие этой религии верили, что они или все члены племени появились из одного животного, растения и других предметов. В наши дни следы тотемизма можно встретить в традициях и обычаях нашего народа. Например, некоторые кости, когти, перья и другие, птиц и животных считающиеся необычными, названиями некоторых животных названы роды и племени, повесить в доме рога барана считается следами данного верования.

Еще один из древних религий является фетишизм. Это из португальского языка «фейтише» означает амулет, волшебный предмет. В древние времена человек перед природными или общественными силами испытывает страх и ждет помощь из неестественных сил. Например, «кийели» (необычные) деревья и камни, вероисповедования пророкам, вера в силы некоторых предметов является одним из качеств фетишизма. В ряд таких неестественных сил можно включить *жин, албаслы, пери, мэстан кемпир, дэў*. Они считались силами, приносящий вред людям. В течение многих лет появляются разные амулеты, обереги, растения и они сохранились в народе до наших. Например, в некоторых домах в проходной стороне на стене повешена ветка красного перца. Ходит понятие, что она оберегает от злых глаз.

Например, по происхождению названия *тут* (тутовник) в народе существует следующая легенда. В древности жил пророк Аюб. В теле пророка, по божьей воле, появляется червь и с каждым днем начинает есть его тело. Но несмотря на это он считал, что это «происходит по божьей воле». Даже выпавшие черви от тела, он обратно клал их, говоря: «Эй, животное, твою долю дал Аллах во мне, не останься без доли». В один прекрасный день пришел голос Аллаха, Аюб воткну свой посох возле арыка и повелевай расти. Пророк Аюб сделал как велено, посох расцвел как дерево. Он сказал: «Пусть черви на твоём теле, проползут на дерево. Эти черви в будущем принесут

пользу человечеству». В сегодняшние дни эти черви являются тузовыми шелкопрядами. Люди кормят их листьями тутовника, из кокона получают шелковую нить.

В ряд таких названий в каракалпакском языке входят названия: *шайтангеуиш, жинбийдай, пайғамбар арпа* и др.

Таким образом, фитонимы в каракалпакском языке составляет большой слой. Названия растений, употребляемые в современном каракалпакском языке можно поделить на такие 11 лексико-тематические группы.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Абдувалиев И.* Конноспортивная лексика в киргизском языке. АҚД. Фрунзе, 1984.

2. *Адилбаева Б.* Мотивация названий растений // Қазақ тілі. Фонетика. Лексика. Грамматика Алматы, 1999.

3. *Айтазин К.* Профессиональная лексика рыбного хозяйства Казахстана. АҚД. Алма-Ата, 1973.

4. *Алланиязова Ш.* Термины прикладного искусства в каракалпакском языке. АҚД. Ташкент, 1986.

5. *Байжанов Т.* Военная лексика в казахском языке. АҚД. Алма-Ата, 1973.

6. *Бахиев Ә., Дәулетмуратов С.* Қарақалпақстанның дәрилик өсимликлери хәм олардың қолланылыуы. Нөкис, 1986.

7. *Бекниязов Қ.* Қорақалпоқ тилидаги мева ва полиз номлари. АҚД. Нукус, 2006.

8. *Давлетова У.* Военная лексика каракалпакского языка. АҚД. Нукус, 1994.

9. *Калиев Б.* Названия растений в казахском языке. АҚД. –Алма-Ата, 1991. -47 с.

10. *Каримходжаев Ш.* Вопросы изучения терминов земледелия в каракалпакском языке. АҚД. Ташкент, 1970.

11. *Пахратдинов Қ.* Животноводческая лексика в каракалпакском языке. АҚД. Нукус, 1992.

12. *Саҳобиддинов С.* Ўсимликлар систематикаси. - Тошкент, 1976.

13. *Үюкбаева Г.И.* О мотивации народных наименований растений в казахском языке. // Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, Ғылым, 1990. 376-377-бетлер.

14. *Ходжамбердиев Т.* Животноводческая лексика узбекского языка (преимущественно на материале Ферганской долины). АҚД. Ташкент, 1975.

15. *Шойбеков Р.* Названия ювелирного искусства в казахском языке. АҚД. Алма-Ата, 1988.

